

अधिगम का द्वार - कौशल का आधार

श्री घीसालाल लोधा

शोधार्थी जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ

(मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर राजस्थान

ई मेल : gllovevanshi@gmail.com Mob. No. 9414717035

श्रीमती मीना जोशी

भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर राजस्थान ।

ई-मेल : minansh26@gmail.com Mob. No. 9414408720

राष्ट्र के सभी नागरिक को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना प्रत्येक भावी राष्ट्र निर्माता का नैतिक कर्तव्य है। श्रेष्ठतम राष्ट्र के निर्माण की कल्पना—गुणवत्ता पूर्व शिक्षक—शिक्षा के अभाव में मात्र एक दिवा स्वप्न है। अर्थात् अध्यापक ही ऐसा माध्यम है जो राष्ट्र की सम्पूर्ण गतिविधियों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। अतः जगत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में शिक्षक का पद गौरवान्वित है। अतः कहा गया है — आचार्यः देवो भवः।

इत्यादि गुरुमहिमा के श्लोक आज भी लोकप्रिय एवं स्तुत्य साधन है। अनादिकाल से ही भारत देश को विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त है। पुराकाल से ही भारत शिक्षा का केन्द्र बिन्दु रहा है।

शिक्षा सम्पूर्ण मानव जीवन की आधार शिला है। शिक्षा ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय अर्थात् 21 वीं सदी तक की एक विशाल लम्बी यात्रा तय की है। इस यात्रा में शिक्षा ने अपना स्वरूप विविध परिस्थितियों में परिवर्तित एवं संवर्धित कर विश्व समुदाय का उचित मार्गदर्शन किया है।

ज्ञान को सरलतम अधिगामी बनाने में शिक्षक—शिक्षा एक तरह से कलात्मक शैली है। और इस कला की निपुणता पर खरा उतरना प्रत्येक मनुष्य के लिए असंभव तो नहीं परन्तु अत्यंत कठिन है। इसलिए कहा गया है कि — शिक्षक बनना तपस्या करने के समान है।

सफलता की लघु या सीमान्त यात्रा नहीं होती इस बात को जानते हुए भी आदमी मंजिल पाना चाहता है। शिक्षक—शिक्षा प्रणाली भी इस तक से अछूती नहीं रह पाई है। जिसके कारण शिक्षक—शिक्षा पर भी आज अनेक सवालिया निशान हैं तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव, संसाधनों की कमी, तथा उचित परिप्रेक्ष्य की अनुपलब्धता आदि।

इन सब समस्याओं को पैदा करने का श्रेय शिक्षा निजीकरण, व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार और सबसे महत्वपूर्ण बाधक तत्व शिक्षक—शिक्षा पाठ्यक्रम की अप्रभावकता आधारहीनता एवं अरोचकता आदि को जाता है।

“आज का शिष्य भारत का भविष्य। कैसे बनेगा वो सदाचारी मनुष्य।।”

यह एक महान् चिन्तन का विषय है। समय रहते यदि शिक्षक—शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार नहीं किया गया तो इसका भविष्य कितना उज्ज्वल होगा। यह करके नहीं जाता है। जिसमें बालक का भविष्य भी शामिल है। उसे भविष्य चाहिए।

“शिक्षक—शिक्षा को विस्तार चाहिए, अधिगम को आधार चाहिए। भाषा को भण्डार चाहिए, और शिक्षार्थी को नवाचार चाहिए।।”

विडम्बना :

“देवी सरस्वती पर भगवती लक्ष्मी हावी हो रही है।

रिश्वत के नोटों की स्याही से शिक्षक—शिक्षा दुष्प्रभावी हो रही है।

शिक्षा के निर्मल सागर में लापरवाही का विष घुलता जा रहा है।

शिक्षक—शिक्षा के उजड़े वन में, अज्ञानी गीदड़ अड़ज्ञानी शेर बनता जा रहा है।।”

